

ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ МУСОБАҚАГА ОИД ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА НАТИЖАВИЙ МОТИВАЦИЯНИНГ АМАЛИЙ ЖИХАТЛАРИ

Хасанов Отабек Хамиджонович

Республика олимпия захиралари коллежи, спорт психологи.

Тошкент шаҳри, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6337200>

Аннотация. Мазкур мақолада футболчиларнинг машғулот мотивациясини оширишда рейтинг тизимидан фойдаланиш ҳамда ушбу тизимнинг самарадорлиги ўрганилган. Ёш футболчиларни машғулот жараёнида 3 ой давомида индивидуал баҳолаш уларнинг техник-тактик тайёргарлиги билан бирга мусобақа фаолиятининг натижадорлигига эришиши исботланди.

Калит сўзлар: мотивация, ёш футболчилар, мувафаққият, машғулот жараёни, фаолият, мусобақа, баҳолаш мезони, ҳолат

Долзарблиги. Мамлакатимизда жисмоний тарбия ва спортни оммалаштириш ижтимоий сиёсатнинг муҳим йўналишларидан бири этиб белгиланган. Чунки, спорт аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш, ёш авлодни соғлом ва баркамол этиб тарбиялаш орқали жамиятда соғлом турмуш тарзини қарор топтиради. Шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 мартдаги «Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5368-сонли Фармонида мувофиқ истиқболли ва иқтидорли футболчиларни танлаш ва тайёрлашнинг самарали тизимини яратиш, миллий терма жамоалар ва профессионал футбол клублари учун сифатли спорт захирасини шакллантириш, халқаро талаб ва стандартлар асосида футбол бўйича тренер ва ҳакамларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш ҳамда футболни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги қарорлар қабул қилинди. Ушбу илмий тадқиқот иши Республикамиз спортини янада ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади, яъни ёш футболчиларнинг мусобақалардаги натижавий мотивациясини ўрганиш долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.

Замонавий спортда юқори кўрсаткичларга эришиш кўп йиллик машғулотларнинг тизимли натижаларига боғлиқ. Спортчининг машғулот жараёнига ва ўзининг спорт бурчига бўлган муносабати аҳамиятли даражада унинг машғулот мотивацияси ва мусобақада қатнашишидан келиб чиқади. Психологияда мотив деб шахсни у ёки бу фаолиятга ундайдиган англандан эҳтиёж билан боғланган фикр, интилиш ва ҳиссиёт тушунилади. Г.Д. Горбунов [2]

Футбол бу жамоавий ўйин, мусобақаларда мувафаққиятга фақат жамоа аъзоларининг юқори даражада тайёрланган ҳолатида эришилади. Шунинг учун жамоа футболчилари учун машғулот жараёнларида мотивациянинг шундай турларини танлаш керакки, улар ҳарбир футболчининг машғулотга бўлган фаоллигини ва жавобгарлигини кучайтирсин.

Мураббий спортчиларни мусобақада қатнашиши, машғулот мотивларини билиши катта амалий аҳамият касб этади. Чунки мотив футболчиларни машғулотга ва

мусобақага бўлган муносабатини, ҳамда шу фаолият билан шуғулланиш мақсадини аниқлашга бевосита таъсир этади. Чунки мотивлар машғулот ва мусобақа вақтида номоён бўладиган қийинчиликларни енгиш учун максимал даражада спортчини кучини тўплашга ёрдам беради. Замонавий адабиётларда спорт фаолиятидаги мотивлар муаммосига бағишланган ишлар мавжуд. Шунини айтиб ўтиш жоизки бир қанча муаллифлар спортдаги мотивацияни кўп талқин қилган лекин ёш спортчиларни мотивларини шакиллантириш ва бошқариш кам ёритилган. Е.Г.Бабушкин, С.Ю.Мочалов,З.Г.Гаппаров [1,3,4]

Мурабийнинг амалий фаолиятида спортчиларни машғулот фаолиятидаги мотивини оширишнинг бир қанча усуллари мавжуд. Шунини айтиш жоизки машғулот ва мусобақа мотиви воситаларини танлаш кўп омилларга боғлиқ. Чунинчи: шуғулланувчиларнинг спорт турига, ёшига, жинсига, спорт квалификациясига ва бошқаларга. [5,6,7,8]

Бизнинг илмий тадқиқотимиз ёш футболчиларни машғулот мотивациясини кучайтиришга қаратилган юқорида келтирилган фикрларга кўра биз ёш футболчиларни машғулот мотивациясини ривожлантиришга янгича ёндошдик.

Тадқиқот мақсади. Ёш футболчиларни мотивациясини янгича рақобатлашиш педагогик технологияси орқали машғулот самарадорлигини ошириш.

Тадқиқотнинг ташкил этилиши. Тадқиқот Тошкент шаҳридаги болалар ва ўсмирлар футбол академиясида ўтказилди.

Кузатувларни асосан 3 та гуруҳларда олиб бордик, булар 9“А”, 8“Б”, 7“А” гуруҳлари. Дастлаб сентябр ойида гуруҳларни ўтказган ҳар-бир машғулотларини мунтазам равишда кузатиб борилди. Кузатув жараёнида маълум бўлдики 8 “б” гуруҳ машғулотларда фаол эмаслиги, машқларни унчалик қизиқиш билан бажармаслиги, уларда натижавий мотивация ривожланмаганлиги, ўтказилган барча чемпионатларда ғалабадан кўра мағлубият кўпроқлиги аниқланди. Ушбу гуруҳ футболчилари тадқиқот гуруҳи этиб белгиланди. Тадқиқот гуруҳининг машғулотда сустигини инobatга олиб спортчиларни фаоллаштиришга эътибор қаратилди.

Педагогик тадқиқот икки босқичда ташкил топган. Биринчи босқичда (октябр, ноябр, декабр) ойларида футболчиларни машғулот жараёнида, уларнинг фаоллигини аноним тарзда кузатилди, яъни уларни машғулотдаги фаоллигини табиий ҳолда ўрганилди.

Иккинчи босқич (январ, феврал, март) ойларида футболчиларни машғулот мотивациясини кўтаришга қаратилган 10 баллик мезон ишлаб чиқилди.

Педагогик технологияни мақсади ва мезони қуйдагича; машғулотнинг таёрлов қисмида футболчилар интизоми, юриш, югуриш, умумривожлантирувчи ва махсус жисмоний тайёргарликни ривожлантирувчи машқларни аниқ бажарса максимум 3 балл қўйилади. Машғулотнинг асосий қисмида тренерни кўрсатмаларига биноан ҳар бир техник усулларни аниқ ва тўлиқ бажарса максимал 6 балл қўйилади. Машғулотнинг якуний қисмида сафланиш ва қайта сафланиш, нафас ростловчи машқлар, мушакларни бўшаштирувчи машқларни аниқ бажарса максимум 1 балл қўйилади. Ишлаб чиқилган янги педагогик технология қуйида ўз аксини топган.(1-жадвалга қаранг)

1-жадвал

Ёш футболчиларни машғулот ва мусобақадаги фаоллигини оширишга қаратилган “рақобатлашиш технологияси” нинг мазмуни

Машғулотда фаол иштирок этиб мусобақада яхши натижа кўрсатиш.	Педагогик технологиянинг мақсади
“рақобатлашиш технологияси” нинг мазмуни	
Машғулотнинг қисмлари	Рейтинг баллар
Машғулотнинг тайёрлов қисми учун максимал 3 балл	
машғулотга ўз вақтида келиб, сафда туриш қоидасига риоя қилиш	1 балл
юриш, югуриш машқлари ҳамда тренер томонидан буюрилган буйруқларни сўзсиз бажариш	1 балл.
умумривожлантирувчи машқлар (УРМ) ва махсусжисмоний тайёргарлик машқлар (МЖТ) машғулотларига жиддий ёндашиш ва машқларни аниқ бажариш	1 балл.
Машғулотнинг асосий қисми учун максимал 6 балл	
Техник тактик харакатлар (ТТХ) ни беҳато бажарса	6 балл
2 маротаба ҳато қилса	3 балл
Ҳатолар 2 тадан кўп бўлганда	2 -1 балл
Машғулотнинг якуний қисми учун максимал 1 балл	
Машғулот якунида ўрта тезликда югуришдан кейин юришга ўтиш, қайта тикланиш машқлари	1 балл

Ишлаб чиқилган янги “рақобатлашиш технологияси” асосида 3 ой давомида ёш футболчиларнинг машғулот жараёнида аноним тарзда рейтинг баллар қўйилган. 3 ойдан сўнг педагогик технология футболчиларга таништирилган ва тренер томонидан мақсадли установка берилган “ким машғулотда максимал балл тўпламаса бўлажак мусобақада иштирок этмайди, агар машғулотда футболчининг ҳаммаси максимал балл тўпласа мусобақада барча иштирок этади” деб тренер таъкидлаган. 6 ой мобойнида олиб борилган экспериментнинг биринчи ва иккинчи босқич натажалари қуйида ифодаланган.

Тажрибани биринчи босқичида 3-ой мобойнида футболчилар машғулот жараёни аноним баҳолаганда улар баъзи машғулотларда фаолроқ баъзи машғулотларда фаоллиги сусайиб кетганлиги аниқланди. Буни улар тўплаган баллардан яққол кўриш мумкин. Бундай вазиятлар жамоавий ўйин сустривожланишига олиб келади.

Тадқиқотнинг иккинчи босқичида яъни янги педагогик технология эълон қилингандан кейинги босқичида жамоа аъзоларининг рейтинг натижалари кескин кўтарилган. Ёш футболчилар машғулотга бўлган қараши бутунлай ўзгарди, фаоллиги ошди, бир бирлари билан тўплаган баллари ҳақида суҳбатлашиб баҳс мунозаралар юзага келди. Демак биз ишлаб чиқган янги педагогик технология жамоага ижобий таъсир кўрсатди, ёш футболчилар бир бирлари билан тўплаган балларини муҳокама қилиб уларда ички рақобат пайдо бўлди.

“Рақобатлашиш технологияси” орқали ёш футболчиларни машғулот ва мусобақа жараёнида фаоллигини оширишдаги тўплаган баллар йиғиндиси (хафта ва ойлар) кесимида.

Математик-статистик таҳлилга кўра тадқиқотдан олдинги кўрсаткичлар $X_1 = 139,3$ $\delta = 4,78$ бўлган, тадқиқотдан кейин $X_2 = 167,1$ $\delta = 15,3$ ташкил этди. Тадқиқот бошида ва тадқиқот охиридаги кўрсаткичлар орасида статистик фарқи $P < 0,001$ га тенг. Тадқиқотдан олдин ва тадқиқот жараёнидаги ёш футболчиларни мотивациясини ривожланиш жараёни тез суръат билан ўсганлигини кўришимиз мумкин. Тадқиқотдан олдин футболчиларни мотивацион ҳолати ривожланиши суҳт бўлган, бунинг сабаблари мотивацияни ривожлантиришга тренер тарафидан етарли даражада аҳамият берилмаган ва махсус шароит яратилмаган. Педагогик тадқиқот жараёнида ёш футболчиларни мотивациясини индивидуал ривожланиш динамикасини қуйдаги 1-расмда кўриш мумкин.

1-расм. Ёш футболчиларнинг натижавий мотивациясининг индивидуал ўзгариши.

Рейтинг тизимини киритиш нафақат машғулот жараёнига балки мусобақа жарёнига ҳам ижобий таъсир этди, буни қуйдаги натижалардан кўриш мумкин.

Тадқиқотдан олдин ёш футболчилар 8- та ўртоқлик учрашуви ўтказган улардан 4- та мағлубият, 2- та дурранг, 2- та ғалабага эришган эди. Юқоридаги натижалардан шуни кўриш мумкунки, спортчилар машғулотга фаол ёндашмаганликлари сабабли ғалабадан кўра, мағлубиятга кўпроқ учраган, уларда кўпроқ жараёнли мотив устун бўлган.

Педагогик тажрибадан сўнг тадқиқот гуруҳи яна 8- та ўртоқлик учрашув ўтказиб, қуйдаги натижаларга эришган, 4 та ғалаба, 2-та дурранг, 2- та мағлубият. Демак олиб борилган эксперимент ёш футболчиларнинг мусобақа натижаларига ижобий таъсир кўрсатган.

Бундан қуришиб турибдики мотивацион ҳолатни мураббий доимий равишда назорат қилиб бориши лозим.

Тадқиқот ўтказиш натижасидан маълум бўлдики, ёш футболчиларни машғулот мотивациясини доимий назорат қилиб баҳоланса, уларни машғулотга бўлган мотивацияси ошиши туфайли, техник ва тактик ҳаракатларни эгаллаши самарадорлиги ошади. Бу албатта мусобақада ўз самарасини беради.

Машғулотга бўлган мотивацияни беқарорлигини инобатга олиб мураббий доимий равишда ёш футболчилар билан мулоқотда бўлиши лозим, уларни ички кечинмаларидан хабардор бўлиши керак, ҳар куни бўладиган машғулот бошида, ҳамда машғулот сўнгида болаларни фикри билан дўстлашиши, уларни мотивацион ҳолатини аниқлаши, керак бўлса уларни машғулот мотивацион ҳолатига коррекция киритиши лозим

Хулоса. Эксперимент натижасида ёш футболчилар машғулотга бўлган мотивацияси беқарор турғун эмаслиги аниқланди, эксперимент жараёнида А.-И, Г.-Х, Н.-А, О.-Л, ларни машғулотга бўлган мотивацияси пастлиги тадқиқотдан сўнг эса

юқорида кўрсатилган футболчиларни мотивацияси кўтарилди, шу билан бирга Б-Ш, Г-Д, П-А, Ш-А, ларни мотивациялари пасайганлиги аниқланди. Бундан кўриниб турибдики мотивлар ҳеч қачон барқарор булмайдилар, улар ҳар-хил омиллар таъсирида ўзгариши мумкинлиги испотланди.

Педагогик экспериментдан олдинги мусобақаларда тадқиқот гуруҳи 8- та ўртоқлик учрашув ўтказди, булардан 4- таси мағлубият, 2- та дурранг, фақатгина 2- та ғалаба. Юқоридаги натижалардан кўриниб турибдики спортчилар машғулотга фаол ёндошмаганликлари сабабли ғалабадан кўра мағлубият кўпроқлиги кузатилди, бу пайтда спортчиларда процессуал мотив кучлироқ эди. Педагогик экспериментдан сўнг тадқиқот гуруҳи яна 8- та жамоалар билан ўртоқлик учрашув ўтказиб қуйидаги натижаларни кўрсатган. 4- ғалаба, 2-та дурранг ва 2- та мағлубият. Демак педагогик экспериментдан кейин натижалар ижобий томонга ўсди яъни натижавий мотив шакилланди.

Машғулотга булган мотивацияни беқарорлигини инобатга олиб мураббий доимий равишда ёш футболчилар билан мулоқотда бўлиши лозим, уларни ички кечинмаларидан хабардор бўлиши керак, ҳар кунги бўладиган машғулот бошида, ҳамда машғулот сўнгида болаларни фикри билан дўстлашиши, уларни мотивацион ҳолатини аниқлаши, керак бўлса уларни машғулот мотивацион ҳолатига коррекция киритиши лозим.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Бабушкин Е.Г., Мочалов С.Ю. Факторы, определяющие сохранение спортивной мотивации у высококвалифицированных спортсменов. Материалы международной научной конференции психологов физической культуры и спорта. «Рудиковское чтения» 11-14-июня. 2006г 41-43с.
2. Горбунов Г.Д., Психопедагогика спорта, Москва..ФиС 1986г. Ст 90-98.
3. Гаппаров З.Г. Спорт психологияси «Мехридарё» МЧЖ. Тошкент 2011.с 65-72.
4. [Explosive activity school performance by age indicators](#) J.M Ishtayev European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences 8 (8)
5. [DEVELOPMENT OF EXPLOSIVE ABILITY IN SCHOOLCHILDREN \(on the example of 10-11 grades\)](#). Gapparov Zahid Gapparovich, Javlon Ishtayev Mavlonboyevich Eurasian Journal of Academic Research 2 (2), 56-59
6. [Efficiency Development Explosive Abilities at Schoolboys of 12-13 Years](#) L Gapparov Zakhid Gapparovich , Javlon Ishtaev Mavlonboyevich , Dilshod Solid State Technology 63 (4), 348-354
7. [DEVELOPMENT OF INTELLIGENCE IN WRESTLERS](#) Z.G Gapparov, J.M Ishtayev European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 6 (5)
8. [USE OF NEW DEVICE" SPORK" FOR MEASUREMENT AND DEVELOPMENT OF ABILITY OF EXPLOSIVE ACTIONS OF SPORTSMEN](#) I.J Mavlonboyevich European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 4 (10)